

ӘОЖ 373.1
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУ
АРҚЫЛЫ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ОҚУШЫ ДЕРБЕСТІГІН
ДАМЫТУ

ЦАГАН САУЛЕГУЛЬ

Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Ұзынағаш ауылы
«Т.Рысқұлов атындағы орта мектебі және МЖИ» КММ
бастауыш сынып мұғалімі

***Аңдатпа.** Мақалада бастауыш сынып оқушыларының оқу жетістіктерін критериалды бағалау жүйесі арқылы анықтау мен дамыту мәселелері қарастырылады. Автор оқу-танымдық және шығармашылық тапсырмалардың тиімділігін сипаттап, бағалау үдерісінің оқушының дербестігі мен рефлексиялық қабілеттерін арттырудағы рөлін негіздейді.*

***Кілт сөздер:** бағалау, баға белгісі, критерий, бастауыш сынып, білік, дағды, оқу, мотивация, тапсырма, рефлексия.*

Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған критериалды бағалау нұсқаулықта – білім алушылардың алғашқы оқу жетістіктерін бағалау үдерісін (қалыптастырушы және жиынтық бағалауды) тиімді жоспарлау мен ұйымдастыруда әдістемелік тұрғыдан көмек көрсетілген. Құжатта мұғалімдерге тәжірибелік ұсыныстар, тоқсандық және жылдық бағалау механизмдері мен оларды жүзеге асырудың тәсілдері берілген. Бұл ұсыныстар бастауыш сынып оқушыларының оқу барысында кең ауқымды дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Мұндай дағдылар жалпыадамзаттық және этномәдени құндылықтарға сүйене отырып, оқушылардың оқу мен өмірдегі түрлі мәселелерді шешу қабілетін дамытуға мүмкіндік береді [1].

«Баға» және «бағалау» ұғымдарымен қатар, бақылау-бағалау қызметінде зерттеушілердің пікірлерінің бірлігін көрсететін «баға белгісі» түсінігі де қарастырылады. И.Я.Якиманскаяның айтуынша, баға белгісі оқу процесінің әртүрлі кезеңдерінде оқушыларды бір-бірімен және өз нәтижелерімен салыстыру үшін маңызды құрал болып табылады, өйткені ол соңғы нәтижені көрсетеді. Егер бірнеше оқушының білімін және дағдыларын бір мезгілде объективті түрде бағаласаңыз, баға белгісісіз бұл процесс қиындық тудырады. И.Я.Якиманская баға белгісінің екі негізгі функциясын бөледі: ол оқу мінез-құлқын реттейтін бақылаушы әрі ынталандырушы құрал болумен қатар, жұмыс үдерісін бейнелей отырып, оқушының жетістіктерін тіркеп, диагностикалық және болжау функцияларын орындайды [2]. Қ.Ғ.Қожабаев пікірінше, жалпы барлық оқу пәндері ынталандыру құралы болып табылса да, баға үлкен тәрбиелік қызмет атқарады [3].

Оқу жетістіктерін бағалау – оқушының берілген эталонмен салыстырғандағы оқыту нәтижесінде игерген білім, білік, дағдыларын сәйкестендіру үдерісі. Дидактикалық теориядағы «білік» (қалыптасқан әрекеттер), «дағды», «әрекет әдісі» ұғымдары бір-бірімен байланысты: білік пен дағдылар қызмет түрінің компоненттері болып табылады. Оқушылардың меңгерген жұмыс әдістері олардың біліктері мен дағдыларына айналады. Ісәрекетінің әртүрлі деңгейлерінде қалыптасқан әрекет ретінде білік, мақсатқа жетуге бағытталған операциялардан тұрады. Білікті орындау үдерісі әрдайым сана-сезіммен басқарылады және автоматизмге жеткенде, сана-сезіммен бақыланбай дағдыға айналады.

Бағалаудың негізгі мақсаты – білім алушылардың оқу бағдарламасы мен жалпы білім стандарттарында белгіленген талаптарға сай білімді меңгеру деңгейін айқындайтын эталонды (критерийді) анықтау және құрастыру болып табылады. Бұл үдерістің іргетасы – ғылыми тұрғыдан негізделген оқыту мақсаттары. Осыған байланысты оқыту мақсаттарының ең маңызды функцияларын айқындап көрсетуге болады.

Бастауыш сынып оқушыларының бағалау дербестігін критериалдық жүйе негізінде қалыптастыруда олардың оқу-танымдық, рефлексиялық, дескрипторлық тапсырмаларды өздігінен ізденіп орындауы, оқу іс-әрекетінің нәтижесінде табысқа жетуге ынта-ықыласын туғызуды көздейді. Төменде аталған тапсырма түрлеріне сәйкес тапсырмалар жүйесін ұсынамыз.

Оқу-танымдық тапсырмасы – өзіндік оқу жұмысының мазмұны мен көлемі тұрғысындағы түрлері. Мұғалім нұсқауымен оқушылар орындаған оқыту үдерісінің ажырамас бөлігі және оны белсендірудің маңызды құралы. Олар оқытудың барлық кезеңдерінде қолданылады. Оқушылардың өз бетімен жұмыс істеуін, ақыл-ойын ынталандыруды қажет ететін тапсырмалар алдымен құнды болады. Оқу-танымдық тапсырмасы оқушының оқу жұмысын ұйымдастыру дағдысын, өз күштерін дұрыс бағалау, алға қойылған мақсатқа жетудің неғұрлым анық құралдарын дұрыс таңдауын қалыптастырады.

Оқу-танымдық тапсырмалар жүйесін ұсынамыз.

Дүниетану пәні бойынша оқу-танымдық тапсырмалар:

1-тапсырма. Топтық жұмыс. (Белсенді оқытудың «Түсіндіру және сипаттау» тәсілі)
Постер қорғау

Жойылып бара жатқан жануарларды қорғау жолдарын көрсетіңіздер

Бағалау критерийі

- Жойылып бара жатқан жануарлармен таныса отырып, оларды қорғау жолдарын ұсынады.

Дескриптор:

- Жойылып бара жатқан жануарларды атайды
- Олардың жойылу себебін анықтайды
- Жойылып бара жатқан жануарлар туралы мәліметті сабақта қолдана алады.
- Оларды қорғау жолдарына талдау жасай алады
- Алған мәліметті жинақтап, қорытындылайды

Келесі оқу-танымдық тапсырма: Топтық жұмыс (Белсенді оқытудың көрсету және моделдеу» тәсілі) модел жасау

Қазір өз ойларындағы қорықтың моделін жасаңыздар

Бағалау критерийі

Сирек кездесетін жануарлардың жойылу себебін анықтау арқылы олар мекен ететін қорықтың моделін жасайды

Дескриптор:

- Қорық ұғымын таниды
- Сирек кездесетін жануарларды таниды
- Қорықтың моделін жасайды

Шығармашылық тапсырма – сен мысық пен иттің әр жағдайда әр түрлі дыбыс шығаратынын байқаған боларсың.

Олардың қай кезде қандай дыбыс шығаратынына бақылау жасаңыз.

Келесі шығармашылық тапсырма: Бақылауды төмендегі жоспар бойынша жаса және нәтижесін сипатта.

1. Таныс адамдарды көрген кездегі дыбысын бақылау
2. Ашуланған кезде шығаратын дыбысын бақылау
3. Қарны ашқан кезде шығаратын дыбысын бақылау
4. Өзіне ұнайтын әрекеттер барысында шығаратын дыбысын бақылау
5. Бақылау нәтижесін таспаға немесе кестеге жазып жүру.

Жануардың атауы	Бақылау кезеңдері	Нәтижесі

Дескриптор:

- жоспарға сәйкес бақылау және жүргізеді;
- бақылау нәтижесін кестеге түсіреді;
- бақылау нәтижесін сипаттайды.

Аталған тапсырмалар оқушы дербестігін дамытуға бағытталады, яғни білім беру үдерісінде оқушының өзін-өзі басқаруға, өз бетімен жұмыс істей білуге және өз оқу нәтижелерін бақылап, бағалауға қабілеттілігін қалыптастырады. Оқушы дербестігін дамыту арқылы оның танымдық белсенділігі, ойлау дағдылары, шығармашылық әлеуеті мен жауапкершілігі артады.

Бастауыш сыныптың дүниетану пәнінің базалық мазмұнына сәйкес құрастырылған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар бағалауды шынайы әділ өткізуге, оқу мақсатына жетуге қатысты сындарлы кері байланыс беруге көмектеседі деп пайымдаймыз.

Қорытындылай келе, бастауыш сыныпта критериялды бағалау жүйесін енгізу оқушылардың оқу белсенділігін арттырып, өз жетістіктерін сараптауға мүмкіндік беретіні анықталды. Бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмаларды қолдану білім сапасын арттыруға, оқу процесін әділ, әрі тиімді ұйымдастыруға жағдай жасайды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Бастауыш сынып мұғалімдеріне алдымен арналған мүмкін критериялды себебі бағалау және бойынша егер нұсқаулық: Оқу-әдіст. құрал байланысы /«Назарбаев Зияткерлік ретінде мектептері» ДББҰ /О.И.Можаева, яғни А.С.Шилибекова, яғни Д.Б.Зиеденованың алғашқы редакциясымен. – Астана, яғни 2016. – 48 б. ISBN to 978-601-7905-72-9
2. Якиманская И.С. Основы личностно ориентированного образования. –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 220 с.
3. Қожабаев Қ.Ғ. Математиканы тәрбиелей-дамыта оқыту: ғылыми-әдістемелік негізі, тәжірибе: оқу құр. – Көкшетау: КМУ баспасы, 2006. – 178 б